

SISMIKO: Pianificazione Emergenza Sismica

Manuale Operativo

Versione V02 del 18/11/2021

Il presente manuale, è relativo all'applicativo sviluppato dal gruppo operativo di emergenza SISIKO “**Pianificazione Emergenza Sismica**” (da ora indicato come **PES**) sviluppato in ambiente ArcGIS al fine di progettare e gestire una rete temporanea in caso di emergenza

Il Gruppo operativo SISMIKO, in collaborazione con il sWP9.3, sta sviluppando due applicazioni: PES per la progettazione della geometria della rete temporanea da installare nell'ambito di una emergenza sismica o vulcanica e poi per la sua gestione e un secondo, collegato, per la redazione delle schede stazioni in campagna.

ACCESSO ALL'APPLICATIVO PES

L'applicativo è raggiungibile al seguente *link*:

<https://ingv.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8f52a5aed4ef4071842edad5a859925>

Effettuare il login con le credenziali “*_ingv”.

Ad accesso avvenuto, si apre il pannello sinottico in Figura 1 da dove possono essere gestite le emergenze, nuove e passate.

Figura 1. Pannello sinottico iniziale. Sono evidenziati due riquadri: in alto a destra si trova il menu “Cerca” con il quale è possibile fare la ricerca della la posizione/indirizzo di interesse (coordinate

epicentro: 12.00E - 43.00N) (Figura 2); in alto a Sinistra, il menu per l'interazione con l'applicativo: zoom, stampa, ecc (Figura 3 - per i dettagli).

In alto a destra, vi è un riquadro **"FIND ADDRESS OR PLACE"** con il quale si può facilmente individuare l'area o il punto di interesse, per esempio nel caso di una nuova emergenza, le coordinate dell'epicentro del terremoto che ha dato l'avvio alle attività o in caso di sequenza, il centro della stessa (Figura 2).

In alto a sinistra invece, c'è il Menu applicativo per la pianificazione della rete (Figura 3).

Figura 2. Con la finestra in alto a destra del pannello sinottico (a), si può cercare un luogo mettendo il nome della località (b) oppure sue coordinate (c) coordinate (Longitudine - Latitudine) [fornisce suggerimenti].

Figura 3. Menu applicativo per la pianificazione della rete.

PIANIFICAZIONE DI UNA NUOVA EMERGENZA

Per creare una nuova emergenza, si seleziona il *tool* “**Pianificazione_Emergenza**” evidenziato in rosso in Figura 4.

Figura 4 - Apre la finestra per la pianificazione della nuova emergenza.

Si apre un *pop-up* relativo alla “**Pianificazione_Emergenza**” (Figura 5) che dà due possibili selezioni:

1. **EMERGENCY**: per creare la nuova emergenza
2. **EM_STATION**: per configurare la rete, ovvero individuare i siti stazioni

La prima azione da fare, è la creazione della nuova emergenza.

Pertanto, si seleziona l’opzione “**EMERGENCY**” (Figura 5a) e cliccando il punto sulla mappa dove impostare l’emergenza, si apre un’ulteriore finestra (Figura 5b).

Nota: Potrebbe essere d’aiuto aver già individuato il punto in mappa ovvero il luogo che caratterizzerà l’emergenza come mostrato in Figura 2.

in “**NAME**”, Indicare il nome della emergenza¹, lo stato (di default appena creata è sicuramente **Active = Sì**) e salvare cliccando sul tasto “**Salva**”.

¹ generalmente dato dalla località più prossima all’evento.

Figura 5. A) A sinistra, selezionare **EMERGENCY** per la creazione di una nuova emergenza. **B)** A destra la registrazione della emergenza. Importante è la stringa alfanumerica del campo “ID” che di fatto da ora caratterizza l’Emergenza che si sta creando.

A questo punto la nuova emergenza viene mostrata in mappa con una stella azzurra (Figura 6).

Nota: Questa stella è solo un’indicazione della emergenza creata, quindi da non confondere con la rappresentazione di qualche terremoto. Nell’output finale può essere non visualizzato

Figura 6. La nuova emergenza creata, in mappa, appare con una stella azzurra. Cliccando il puntino al centro della stella, vengono mostrate tutte le informazioni relative alla creazione della Emergenza. Selezionare il tool “**Pianificazione_Emergenza**” prima di cliccare la stella, per eventuali modifiche della Emergenza, come ad esempio la pianificazione delle stazioni.

A questo punto, si può procedere alla progettazione della rete teorica.

Ci sono diverse modalità di inserimento della posizione dei siti stazioni:

1. Dopo aver creato l'emergenza (Figura 5b), cliccare l'opzione "**SISMIKO_STATION**" in basso a sinistra della finestra. Si apre il *pop-up* mostrato in Figura 7 tramite la quale si possono aggiungere i siti stazioni con l'opzione "+".

Figura 7. Finestra per la progettazione della rete temporanea, metodo 1.

2. Selezionando dalla mappa la stella della Emergenza di interesse, si apre *pop-up* informativo. Selezionando in basso "...", e poi l'opzione "edit", si apre nuovamente la finestra dell'Emergenza con l'Opzione "**SISMIKO_STATION**" (Figura 8).

Figura 8. Finestra per la progettazione della rete temporanea, metodo 2.

Per inserire una stazione sulla mappa, cliccare il tasto "+" sarà possibile selezionare la posizione in mappa (Figura 8).

Figura 8. Posizionamento dei siti teorici della rete temporanea da installare.

3. Selezionando il tool **"Pianificazione_Emergenza"** e la stella indicativa della Emergenza di interesse, si apre la finestra dell'Emergenza con l'opzione **"SISMICO_STATION"** (Figura 8).

Creazione di un sito stazione in mappa

Nominare la stazione compilando il campo "Station Code" assicurandosi che il campo **"Riferimenti Emergenza"** sia valorizzato automaticamente associando la stazione all'emergenza, e procedere al salvataggio.

Nota: se non è presente il **"Riferimento Emergenza"**, copiare la stringa caratteristica della Emergenza nel campo **"Parent Guid"**.

Effettuato il salvataggio chiudere la finestra **SISMICO_STATION** e nella finestra **Pianificazione_Emergenza** selezionare **EM_STATION** per inserire una nuova stazione. Ripetere la precedente procedura per ogni stazione da aggiungere. Completato l'inserimento delle stazioni premere il tasto **"Fine"** e chiudere la finestra di **"Pianificazione Emergenza"** (Figura 9).

Figura 9. Ripetere per ogni stazione da installare, cliccando **EM STATION** e poi **Fine** a lavoro terminato.

A questo punto abbiamo la mappa della geometria teorica della rete temporanea da implementare (Figura 10).

Figura 10. Mappa dell'emergenza pianificata.

E' possibile aggiungere mappe tematiche preesistenti, URL o File [csv, kml...] tramite la finestra **Add Data** (Riquadro rosso in Figura 11).

Figura 11. Nel riquadro rosso il tasto **Add Data** permette di aggiungere mappe tematiche preesistenti.

STAMPARE DELLE MAPPE

Dal menù applicativo utilizzare il tasto “**Stampa**” per produrre immagini della rete pianificata (Figura 12).

Figura 12. Apre la finestra per la stampa della mappa.

Diverse opzioni di di output

1. LAYOUT:
2. FORMATO: PDG, jpeg, TIFF, PNG, ecc

3. ADVANCED dove si hanno ulteriori scelte tra le quali nota di attenzione deve essere posta a “**MAP_ONLY size**” per definire i limiti “fissi” di visualizzazione della mappa (Figura 13).

Figura 13. Opzioni della stampa.

Emergenza_XYZ

10/25/2021, 9:36:59 AM

▲ RSNC ■ SISMO_STATION

★ EMERGENCY

1:144,448
0 0.75 1.5 3 mi
0 1.25 2.5 5 km
© OpenStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA

Figura XX: Esempio di layout di stampa.